

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QISHLOQ XO‘JALIGI YO‘NALISHIDAGI TUMANLARNING ANIQ CHIZMALARINI ISHLAB CHIQISHNI URGANISH

Nuratdinova Nargiza Raxmanovna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasining 2 bosqich magistranti

Reimov Nietbay Baynazarovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasini professori. Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi direktorining ilm, fan va innovatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi, qishloq xo‘jaligi fanlari doktori.

<https://orcid.org/0009-0007-2687-5314>

niyetbay.reimov@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435573>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlarning aniq chizmalarini ishlab chiqishni urganish bo‘yicha o‘tkazilayotgan ilmiy tadqiqot ishining qisqacha mazmuni keltirilgan bo‘lib, unda oldingi monitoring, xatlov ishlari vaqtidagi kamchiliklarni tuzatish ushbu ishning tumanlarda olib borilishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Калим сўзлар- Ўзбекистон, Қорақалпоғистон, қишлоқ хўжалиги, туман, чизма, кадастр, тизим, чегара, Қонликул, Кегейли, Қунград, Чимбай.

Аннотация. В данной научной статье представлено краткое содержание научно-исследовательской работы по изучению разработки точных схем районов сельскохозяйственного назначения. В ней также приводятся сведения об устранении недостатков, выявленных в ходе предыдущих работ по мониторингу и инвентаризации, и о проведении данной работы в районах.

Ключевые слова - Узбекистан, Каракалпакстан, сельское хозяйство, район, схема, кадастр, система, граница, Канлыккуль, Кегейли, Кунград, Чимбай.

Annotation. This scientific article provides a brief summary of the ongoing research work on the development of precise diagrams of agricultural districts, including information on the correction of shortcomings during previous monitoring and inventory work, and the implementation of this work in the districts.

Keywords - Uzbekistan, Karakalpakstan, agriculture, district, diagram, cadastre, system, border, Kanlykul, Kegeyli, Kungrad, Chimbay.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligi murakkab va juda aniqliqni talab qiladigan sohalarning biri hisoblanadi. Buni Respublikamizdagi fermer xo‘jaliklari va boshqa da er egallovchilarning er chegaralaridagi ba‘zi noaniqliqlar, tumanlarning oldingi monitoringlarning eskeroq usullarini qo‘llangan vaqtidagi olingan ma‘lumotlar bilan hozirgi sun‘iy yuldosh va boshqa da oraliqdan zondlash uskunalari yordamida olingan ma‘lumotlar orasidagi ba‘zi farqlardan bilishga buladi.

Mana, ushbu masalalarni ijobiy echish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston — 2030» strategiyasini 2023-yilda sifatli va o‘z vaqtida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentabrdagi PQ-300-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 4 martdagi 111-sonli «Qishloq ho‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi tumanlarning 2025 — 2030 yillarga mo‘ljallangan yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish to‘g‘risida qarori aniq chizmalarini ishlab chiqishning tashkiliy-huquqiy asoslarini mustahkamlash va loyihalash-tirishdan oldin amalga oshiriladigan yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish tartibi to‘g‘risidagi nizomga asoslanib tuzilgan. Bosh maqsad qishloq ho‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi tumanlarning – tumanlarning aniq chegaralarini, salohiyatini, yer, suv ta‘minati, iqlim va iqtisodiy holatini xatosiz aniqlash, yer, suv va mahalliy xom ashyolardan samarali foydalanishiga asos yaratish, bajarilayotgan ishlardi takomillashtirish, iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, aholi daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va boshqa da o‘z yechimini kutib turgan masalalar bo‘lib hisoblanadi.

Materiallar va uslublar. Ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda ilmiy mushohada, tizimli tahlil, dala tadqiqotlari, suratlarni deshifrovkalash, hisob-konstruktiv, loyihalash, qiyosiy taqqoslash, yerlarni inventarizatsiyalash, masofadan zondlash, matematik modellashtirish, statistik guruhlash usullaridan va GAT texnologiyalari dasturlaridan foydalanildi.

«Qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi tumanlarning 2025 — 2030-yillarga mo‘ljallangan va loyihalashtirishdan oldin amalga oshiriladigan yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish» rejasiga asosan qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi tumanlarning 2025 — 2030-yillarga mo‘ljallangan va loyihalashtirishdan oldin amalga oshiriladigan yer tuzish chizmalari O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi “O‘zdaverloyiha” davlat ilmiy-loyihalash instituti tomonidan yer monitoringini aniq va sifatli olib borish uchun yillar bo‘yi aniq grafiklar ishlab chiqildi.

Bunda tumanlar yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish uchun tegishli vazirlik va idoralar talab etiladigan ma‘lumotlar, hisobotlar va hududlarni rivojlantirish rejalarini “O‘zdaverloyiha” davlat ilmiy-loyihalash institutiga belgilangan tartibda taqdim etadi. Qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlarning 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan chizmalarini ishlab chiqish tumanlarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha infratuzilma obektlari va boshqa obektlar istisnolarsiz istiqbolga mo‘ljallangan yer tuzish chizmalariga muvofiq holda joylashtiriladi;

Bundan keyin qishloq xo‘jaligi yerlari mavjud bo‘lgan shaharlarda yer tuzish chizmalari shaharni rivojlantirish bo‘yicha bosh rejaga muvofiq shahar davlat hokimiyati organining murojaatiga ko‘ra ishlab chiqiladi;

Yer tuzish chizmalari tasdiqlangandan so‘ng ularda nazarda tutilgan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan va o‘rmon fondi yerlari yer fondining boshqa toifasiga o‘tkazilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi Qishloq xo‘jaligi vazirligiga yer tuzish chizmalarini ishlab chiqishni moliyalashtirish uchun

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan mablag‘lar ajratiladi va Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari istiqbolda tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning yaqin, o‘rta va uzoq muddatlarga mo‘ljallangan rejalari yer tuzish chizmalariga muvofiq ishlab chiqilishi bo‘yicha doimiy nazorat o‘rnatadi.

Qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlar uchun 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan «chizmalar»da strategik rivojlanish rejasi, investitsiya loyihalari, xo‘jalikni boshqarish tizimi, olingan natijalar, ishlab chiqish uchun holatni tahlil qilish, maqsadlarni belgilash, asosiy yo‘nalishlarni aniqlash, loyihalarni ishlab chiqish –yunalishlar, irrigatsiya, paxta-g‘alla, intensiv bog‘lar, chorvachilik hamda investitsiya va resurslarni jalb qilish -davlat, xususiy sektor, banklar kabi bosqichlar juda muhim hisoblanadi, bunda zamonaviy raqamli texnologiyalar, aqlli va organikaviy dehqonchilik, ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlarning yer suv iqlim va iqtisodiy tomonlari aniq hisoblangan chizmalarini ishlab chiqish va ekologik barqarorlikka e‘tibor qaratilishi lozim.

«Shizmalar» buyicha ishni tug‘ri olib borish uchun hozirgi holatni tahlil qilishda birinchi navbatda iqtisodiy-ijtimoiy tahlil tuman hududining tuproq-iqlimi, suv resurslari, mavjud infratuzilma (yo‘llar, omborlar), aholi demografiyasi, qishloq xo‘jaligi korxonalarining holati o‘rganiladi. Bundan sung swot-tahlil o‘tkaziladi. Bunda kuchli va zaif tomonlari, qo‘shimcha imkoniyatlar va qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlar uchun 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan "chizmalar"ni sifatli bajarishga tusqinlik etadigan har xil xavflar aniqlanadi. Buning uchun maqsad va vazifalarni 2030 yilgacha aniq belgilab olish kerak bo‘ladi.

Ushbu "chizmalar"ni sifatli bajarishga yordam qiluvchi omillardan biz quyidagilarni amalga oshirishimiz zarur bo‘ladi;

Yangi chizmalarni ishlab chiqishda hozirgi davr talabini urgangan holda suv tejoyvchi texnologiyalarni jalb etishni rejalashtirish masalasi birinchi navbatda turadi. Bunda asosan tomchilatib va yomg‘irlatib sug‘orishni takomillashtirish, yomg‘ir paydo qiluvchi qurilmalarni joriy etish, kanal, arik va boshqa da sug‘orish tizimlarini betonlash, keynidan zovurlash g‘oyasini amalga oshirish, kanallarni modernizatsiya qilish, suvni kam talab qiladigan va iqtisodiy tomondan foydali ekinlarni ekish masalalari ijobiy yechilishi lozim bo‘ladi.

Shuningdak, yangi chizmani ishlab chiqishda suv taqchilligini hisobga olib, suvni ko‘p talab qilmaydigan shorvachilik va parrandachilik yunalishlari maydonlarini kupaytirish tavsiya etiladi. Bunda, yangi rejada go‘sh, rezgi mahsulotlari, sut, tuxum yetishtirishni ko‘paytirish uchun chorvachilikga kuproq e‘tibor qaratish orqali Respublikamizning Oziq ovqat dasturiga katta ulush qo‘shishimiz mumkin. Bul uchun yangi komplekslar, chorva nasli xo‘jaliklari tuziladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qishloq xo‘jaligi yunalishidagi tumanlarning "chizmalar"ini sifatli tuzishda yana bir istiqbolli yunalish - intensiv bog‘dorchilik va uzumchilikni rivojlantirish bo‘lib, bunda invitro, karlik va suv tanqisligiga bardoshli bog‘dorchilik, Zamonaviy sitrus bog‘lari, issiqxonalar barpo etish, intensiv uzumzorlar yaratish masalalari qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlar uchun 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan «chizmalar»da strategik rivojlanish rejasida yaxshi rejalashtirilsa xalqimizda vitaminlar yetishmasligiga va Oziq ovqat Dasturining tuloqonli sifatli bajarilishiga sababchi bo‘lishi aniq.

Qishloq xo‘jaligi yunalishidagi tumanlarning "chizmalar"ini sifatli tuzish ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2025 yili Qonlikul tumanida tuman ma‘muriy-hududiy chegarasining umumiy maydoni 74409 gektar maydonda, Shundan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 47546 gektar joyda 2025 yili o‘tkazildi va 2026 yili Kegeyli tumanida tuman ma‘muriy-hududiy chegarasining umumiy maydoni 92448 gektar maydonda, jumladan shundan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 42630 maydonda o‘tkazilgan bo‘lsa, 2026 yili Qo‘ngirot tumanida tuman ma‘muriy-hududiy chegarasining umumiy maydoni 7599581 gektar maydonda, jumladan shundan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 1838795 maydonda va Chimboy tumanida tuman ma‘muriy-hududiy chegarasining umumiy maydoni 144578 gektar maydonda, jumladan shundan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 89288 maydonda o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Xulosalar.

1. Qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlarning 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan chizmalarini ishlab chiqish o‘z vaqtida rejalashtirilayotgan Davlat rejasi bo‘lib, barcha amallar tug‘ri bajarilsa katta ijobiy natijalar berishi aniq.

2. Yangi chizma asosida kelgusi yillarga qishloq xo‘jaligi ekinlari turlarini, ularni kadastrli tug‘ri joylashtirish uchun Respublikamizda yaqin oralargacha bo‘lgan tizimda oldingi ekilayotgan suvni ko‘p talab qiluvchi ekinlar suv yetismasligidan suvni kam talab qiladigan ekinlarni rejaga kuproq kiritish yuqori natija beradi.

3. Respublikamizda tez qaytalanib turgan suv tanqisligi va shimoldagi tumanlarga amal davrida tula suv yetib bormasligi sababidan Respublikaga ajratilgan suv limitini samarali foydalanish uchun kanal, arik va boshqa da suv yullarini betonlash, dastlab kichik maydonlardan boshlab suv quvurlari orqali ta‘minlash sug‘orish suvidan foydalanish koeffitsiyentini yuqorilatadi.

4 Har bir tumanning amaldagi imkoniyati, salohiyati, tuproq, suv, iqlim sharoitiga qarab ixtisoslashishi va chegaralari aniq belgilab berilsa qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlarning 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan chizmalarni ishlab chiqish orqali aniq va sifatli ma‘lumotlar jamlanadi.

5. Qoraqalpog‘istonda 2025 yili ikkita tuman va 2026 yili ikkita tumanning, jami 4 ta tumanning qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi tumanlarning 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan chizmalari tayerlangan bo‘lsa, 2027 yildan boshlab har yili uchta tumanning 2025-2030 yillarga mo‘ljallangan chizmalarini ishlab chiqish

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

rejalashtirilgan bo‘lib, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan tumanlarning yangi chizmalarni ishlab chiqishni 2030 yillarga yakunlash rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. M. «O‘zbekiston-2030» strategiyasida kursatilgan mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash..... va Orol boyi hududlarida yerlarning foydalanishdan chiqib ketishi jarayonlarini aniqlash, tuproqlar unumdorligini saqlash, oshirish, boshqarish, yerlardan samarali foydalanish chora-tadbirlarini ishlab chiqish 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son Farmoni.
2. Reimov N.B., Kdirbaeva G.U. Issues of agricultural specialization and improvement of crops agrotechnology in the aral sea region. Epra international journal of «Research & development». Sjif impact factor 2021: 8.013| isi i.f.value:1.241| journal doi: 10.36713/. (ijrd). 147-148 pp. 24-12-2021.
3. Nuratdinova Nargizaning ilmiy hisobotlari.